

LA REPRESENTACIÓN DE LA GUERRA EN LA NOVELA REPUBLICANA: *TRISTE FIM DE POLICARPO QUARESMA* (1915), DE LIMA BARRETO, Y *EN ESTE PAÍS...!* (1920), DE URBANEJA ACHELPOHL, DE URBANEJA ACHELPOHL²⁹

Dionisio Márquez Arreaza
Universidad de Los Andes-Venezuela
Universidade Federal do Rio de Janeiro
dionisio2001@yahoo.com

El modo de narrar el idealismo nacionalista en medio de guerras coloca en diálogo los personajes en las novelas *Triste fim de Policarpo Quaresma* (1915), del brasileño Lima Barreto, y *En este país...!* (1920), del venezolano Urbaneja Achelpohl, con el fin del Imperio en Brasil y de la era del caudillo regional en Venezuela, respectivamente. El fracaso nacionalista de Policarpo Quaresma y Gonzalo Ruiseñol, respectivamente, construye el habla político de cada novela a través de la integración de forma narrativa y coyuntura bélica ambientada en las correspondientes guerras nacionales históricas de la Revolta da Armada (1893-1894) en Brasil y la Revolución Libertadora (1901-1903) en Venezuela. Las novelas formulan una crítica a la república internalizando, dentro de la acción narrativa, la coyuntura histórico-política del país, en el caso brasileño, a través de la diferenciación entre Policarpo y la retórica jacobina florianista y, en el caso venezolano, de la asociación de Gonzalo con la retórica criolla. El tratamiento narrativo vehicula una crítica a la actuación militar que revela la naturaleza “republicana” de los textos a partir de la oposición entre la retórica de fundación nacional y la práctica de la exclusión social.

En este trabajo analizo la relación con la guerra de los personajes Policarpo Quaresma en *Triste fim de Policarpo Quaresma* (1915) del escritor brasileño Lima Barreto y Gonzalo Ruiseñol en *En este país...!* (1920) del venezolano Urbaneja Achelpohl. Después de sus fracasos retórico y agrario, estos personajes fracasan en la guerra en la última parte de las novelas, reiterando la oposición entre retórica nacional de fundación y práctica de exclusión de las élites gobernantes.

El conflicto armado y la modernización económica caracterizan el Estado latinoamericano entre el último cuarto del siglo XIX y el primero del XX, constituyen el medio de negociación por excelencia para la resolución de conflictos y es en este período que los personajes experimentan el fracaso de opciones ideales para el progreso nacional. Así, la guerra en las novelas formula una crítica de aquella oposición a través de la internalización, dentro de la acción narrativa, de la coyuntura histórico-política de cada país.

En cada caso, la guerra es escenificada en territorio nacional. En el caso de *Triste fim de Policarpo Quaresma*, el referente es explícito con la “Revolta da Armada”, ocurrida entre 1893 y 1894 durante la presidencia del “mariscal de hierro”, Floriano Peixoto, poco después de la transición de la monarquía a la república, terminando la era del civilismo imperial³⁰ en Brasil. En el caso de *En este país...!*, el referente es implícito con la Revolución Libertadora, ocurrida entre 1901 y 1903, durante la presidencia del general Cipriano Castro, como es sugerido por Lubio Cardozo (16), terminando la era del caudillo en Venezuela.

Los actores históricos en confrontación durante la Revolta da Armada son, en principio, el gobierno militar legal de Floriano Peixoto, apoyado por una heterogeneidad republicana, y la marina armada, liderada por el almirante Custodio de Melo, constitucionalista³¹, contando con la significativa adhesión del también

²⁹ Este trabajo recibió apoyo financiero del CDCHTA de la Universidad de Los Andes (Venezuela).

³⁰ En la historiografía política brasileña, el término “imperial” se refiere al sistema de la monarquía parlamentaria con que se funda la independencia hasta la proclamación de la república y no tiene el sentido de “imperialismo” practicado, por ejemplo, por las potencias europeas de la época.

³¹ O sea, no reconocía la sucesión de Peixoto después de la renuncia del mariscal Deodoro Fonseca, que figura como responsable del acto de la Proclamación de la República en Brasil.

almirante Saldanha da Gama, monárquico-plebiscitario³² (Queiroz 22). Era el final del año 1893, a cuatro años de la claudicación de la monarquía y de la proclamación de la república, cuando se manifiestan las tensiones contra la participación y liderazgo del ejército como el “protector” del nuevo régimen. La confrontación entre los “legalistas” del gobierno y los “rebeldes” de la marina alimenta, en primera instancia, el embate entre republicanos y monárquicos, muchos de los cuales eran liberales. Con todo, en 1894 Peixoto cede el poder ante Prudente de Moraes, el primer presidente civil electo de Brasil.

Una cualidad de la guerra es que permite la polarización de la opinión pública para provecho de las partes en conflicto. Esto fue aprovechado tanto por los militares en cargos de gobierno como por los políticos republicanos cuya alianza vio la tensión retórica entre, de un lado, la tendencia militarista del presidencialismo dictatorial por parte de los nacionalistas radicales jacobino-florianistas y, del otro, la tendencia civilista parlamentaria de los políticos civiles y la clase agraria (Coelho 68), recordando que se trata de un país de larga tradición civil y parlamentaria durante la monarquía del siglo XIX. Esta tensión retórica atraviesa la novela.

En este contexto, la presencia de los jacobinos cumplirá el objetivo de crear una opinión popular sustentada en una retórica coherente favorable al gobierno militar y su carácter castrense. En el origen francés, el término “jacobin” quiere decir miembro de una sociedad revolucionaria, históricamente parte del movimiento de 1789 y, por extensión, significa un entusiasta intransigente de la república (*Petit s.n.*). La versión carioca no modifica esto dentro de su coyuntura específica.

En *Os radicais da República. Jacobinismo: ideologia e ação*, Suely Robles Reis de Queiroz observa que los primeros síntomas se originan justo después de la proclamación de la república, pero los jacobinos aparecen más claramente durante la Revolta da Armada con una actuación visible entre 1893 y 1897 (265). Siguiendo a Queiroz, son socialmente un grupo heterogéneo compuesto por la emergente clase media urbana profesional, oficiales y jóvenes estudiantes militares. Su retórica es “moralista, reformadora y sectaria, característica de los eventos militares”³³ y, por tanto, castrense (13), en sintonía con la autovaloración del militar y convencida de la república como respuesta revolucionaria a la reacción de los males del gobierno monárquico del Imperio de Brasil, en defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial (220). Con la actitud de defensa a la república y al gobierno militar durante la Revolta, los jacobinos se oponen radicalmente a los marineros rebeldes y sus simpatizantes, que son vistos como monárquicos y una amenaza a la república. En la medida en que la prensa de países monárquicos e influyentes como Inglaterra y Portugal expresaba reservas por la tendencia militarista del gobierno legal y simpatía por los rebeldes comparando la “monarquía pacífica” a la “república convulsa” (21-2), los jacobinos se expresan con xenofobia y reafirman la defensa a la nación. El gobierno de Floriano Peixoto usará y manipulará la amenaza de la “restauración del monarquía” para fortalecer, así, el nacionalismo. Durante la confrontación armada, el nacionalismo florianista actúa con extrema “sospecha extranjera” (150), lo que alimenta un intenso sentimiento antiportugués que generó manifestaciones de calle y actos de agresión contra inmigrantes portugueses y, por ejemplo, la importante zona lusitana de comercio de Río de Janeiro en el Largo da Carioca, São Francisco y la Rua do Ouvidor (24). Aunque no se limitara al extranjero portugués, la expresión antilusitana del momento por parte de los jacobinos reprodujo la retórica fundacional de la Independencia de 1822. En este aspecto particular, el nacionalismo brasileño a lo largo del siglo XIX se muestra elemento retórico homogéneo y constante en los momentos de crisis política.

³² O sea, proponía la realización de un plebiscito a través del cual los electores habilitados decidiesen la forma de gobierno del país entre monarquía y república; esta última no contaba con apoyo mayoritario en la época de la Proclamación (Costa 290).

³³ Moralista, reformadora e sectária, característica dos eventos militares.

A pesar de que los jacobinos eran una minoría numérica, el contenido nacionalista, castrense, antimonárquico y antiportugués de su retórica influyó grandemente a favor de la posición legalista y resalta su carácter excluyente en relación con la disidencia y las particularidades dentro de la opinión pública (Queiroz 220). La novela retrata a los jacobinos a la luz de este contenido en el “habitat” del medio urbano:

A vida continuava a mesma. Havia grupos parados e moças a passeio; no Café do Rio, uma multidão. Eram os avançados, os “jacobinos”, a guarda abnegada da República, os intransigentes, a cujos olhos, a moderação, a tolerância e o respeito pela liberdade e a vida alheias eram crimes de lesa-pátria, sintomas de monarquismo criminoso e abdicação desonesta diante do estrangeiro. O estrangeiro era sobretudo português, o que não impedia de haver jornais “jacobiníssimos” redigidos por portugueses da mais bela água (Barreto 189)³⁴.

Como retórica no deja de tener un valor de tipo ideal. Al identificar al enemigo político y social con el monárquico y el portugués, los jacobinos no distinguen el revés económico de la situación en juego. Son vagos en la racionalización del nacionalismo y a la hora de proponer un proyecto de nación. En esta circunstancia, no rompen con la ideología de la clase dominante (agraria paulista) y, a falta de proyecto, adoptan la democracia liberal a través de la cual esa clase vehiculó su dominio (Queiroz 266). En este contexto histórico-literario, el idealismo de Policarpo compite en desventaja no sólo con las prácticas excluyentes del jacobinismo radical, sino también del civilismo liberal y, aún todavía, la nostalgia sebastianista³⁵. El fracaso del personaje en la participación bélica se inserta en el debate ideológico, político y, sobretudo, económico durante la transición de la monarquía a la república. La retórica nacionalista, de la cual Policarpo es la versión utópica anómala, es el fondo tras el cual el proyecto modernizador y del progreso muestra su lado destructivo y sangriento representado, como el título de la obra, en su “triste fin”.

En la novela venezolana *En este país...!*, la identificación con la Revolución Libertadora con la revolución ficcionalizada en la novela no es explícita, pero hay razones para hacerla. La principal es la descripción de las alianzas regionales y las estrategias de guerra que coinciden con importantes detalles históricos. Por esto, el fin del ciclo de los caudillos es la forma política que atraviesa a la novela.

Desde el inicio de la guerra, la narración marca el conflicto entre las dos grandes figuras de poder, a saber, el General en Jefe y presidente de gobierno y el Jefe Supremo de la revolución ficticia. En el momento en que se entra en batalla, los revolucionarios parecen tomar ventaja, sin embargo, el narrador destaca la visión que el gobierno tiene de sí contrastada con la de los insurgentes:

Sus tropas regulares, diseminadas y diezmadas, se batían con valor y denuedo, a pesar del número avasallador de las enemigas y de su falta de opinión. Había sufrido mil reveses, pero conservaba íntegra su unidad y la entereza de su caudillo. A pesar de estar asediado por todas partes contaba con elementos de guerra y medios rápidos para transportarlos. *Obraba como amo en su casa y la revolución como un intruso*. La lentitud de los movimientos revolucionarios en la movilización de un gran ejército heterogéneo, le daba tiempo a prepararse para la batalla que decidiría la suerte de los contendores. Como se veía obligada a mantener soldados en muchas partes, sólo podía enfrentarse al enemigo con reducido número de tropas, pero escogió los cuerpos más aguerridos y la oficialidad más experimentada (énfasis añadido) (Urbaneja 264).

³⁴ La vida continuaba igual. Había grupos parados y mozas de paseo; en el Café de Río, una multitud. Eran los avanzados, los “jacobinos”, la guardia abnegada de la República, los intransigentes, a cuyos ojos, la moderación, la tolerancia y el respeto por la libertad y la vida ajenas eran crímenes de lesa patria, síntomas de monarquismo criminal y abdicación deshonesto ante el extranjero. El extranjero era sobretudo portugués, lo que no impedía que hubiesen periódicos “jacobiníssimos” redactados por los portugueses más genuinos.

³⁵ Aquel que anhela el regreso de la monarquía. Originalmente se refiere a quienes creían en el regreso del Rey Sebastião de Portugal (1554-1578) que desapareció en el África (Ferrerira 1901).

El mando del gobierno está centrado en el “caudillo”, sus “tropas regulares” están bien armadas y son ágilmente movilizadas tácticamente en territorio nacional entero y no en una sola región. El moderno ejército nacional, donde quiera que va, a pesar de sus limitaciones, bajas y retrocesos, se siente “amo en su casa”. Al contrario, las tropas “revolucionarias” son mayor en número porque constituyen un “gran ejército heterogéneo” producto de la suma de varios grupos con jefes propios que, entonces, nivelan sus diferencias en causa común y obediencia a un líder principal. La naturaleza estructural diversa del mando “central” revolucionario atrasa sus movimientos tácticos vulnerándolos. La distinción entre la tropa regular y la irregular no será sólo sustantiva a la hora de considerar el fracaso o la desilusión de personajes como Gonzalo, sino que será tanto una pista textual de identificación con una guerra típica como también indicativo de la forma histórica con la cual el texto “conversa”³⁶.

La observación de la coyuntura política del momento ofrece un punto de partida para fijar la tensión política con que se relacionan los pasajes textuales de guerra en *En este país...!*. Los actores en conflicto en la Revolución Libertadora se diferencian en términos políticos, más que económicos. Liderada por Manuel Antonio Matos, banquero con título de general, contra el gobierno del presidente Cipriano Castro, la insurrección constituye el más significativo grupo de caudillos de todo el territorio nacional durante el siglo XIX (Caballero 282).

Matos representa, en primer lugar, el sector económico del país, habiendo sido la figura central en la fundación del sistema bancario venezolano durante y más allá de las presidencias de Antonio Guzmán Blanco (1870-1877, 1879-1884, 1886-1888), conocido como el Ilustre Americano por ser considerado el modernizador de Venezuela y el creador del llamado “liberalismo amarillo” que prácticamente extinguió el conservadurismo y que predominó hasta 1899, cuando Castro llega al poder. Entre diciembre de 1901 y julio de 1903, Matos y los caudillos intentaron derrocar, sin éxito, al presidente Castro.

Matos y Castro son practicantes distintos del legado de Guzmán Blanco, pero lo que enemista a ambos liberales es un desacuerdo presupuestario contingente cuando Matos, en representación de los banqueros, se niega a prestar más dinero al gobierno endeudado después de la guerra. Castro, en un desmán autoritario y despótico, los aprisiona (Quintero 21; Carrero 280). En un plano más general, el proyecto de centralización política y control militar de Castro amenaza el orden liberal amarillo del sistema trípode de conveniencia entre el gobierno central, el sector financiero-comercial y los caudillos regionales (Quintero 3, 21).

En el federalismo liberal amarillo, el jefe central controla el factor bélico reconociendo la autonomía regional de cada caudillo, haciéndoles favores y dándoles gratificaciones para recibir, a cambio, el reconocimiento como jefe central. La fórmula no deja de tener un revés centralizador, pero es políticamente flexible dado que consigue pactar con el reducto conservador en dos estados andinos. No obstante, a partir de 1888, cuando el “supracaudillo” Guzmán Blanco termina su último período presidencial, las distintas facciones del liberalismo amarillo entran en conflicto por la obtención y manutención del poder y, específicamente, por la reforma constitucional de la reelección. A partir de la revolución de Castro con su “liberalismo restaurador” acabará con aquel viejo esquema político, aunque dejando intacta la estructura económica y a pesar de los impasses contingentes, imprimiendo en la retórica un renovado cuño nacionalista. En el paso del guzmancismo al castrismo se oponen lo que llamo el supracaudillo y el supercaudillo, respectivamente, entendiendo por el primero al jefe que comanda a los caudillos regionales (sistema amarillo) y por el segundo al jefe que elimina a los caudillos regionales para ser la única gran figura de poder (sistema centralizador).

Esta desestructuración del sistema amarillo es *forma* de cultura política que dialoga con la tensión simbólica en *En este país...!* durante momentos clave de la guerra ficcionalizada. El drama de Gonzalo Ruiseñol formaliza tal diálogo como profesional liberal, en este caso, un agrónomo que fracasa económicamente en

³⁶ En rigor, las descripciones de la cita arriba coinciden exactamente con la circunstancia de la Revolución liberadora, aunque no haya mención explícita en el texto.

la agricultura. Después, durante la guerra, se le asocia a las fuerzas revolucionarias y, así, significa una *forma* narrativa del fracaso republicano en tanto representa al sujeto criollo asociado al viejo sistema amarillo de los caudillos; su fracaso y desilusión individual no hacen sino reiterar la crisis del modelo de poder político real (sea liberal, federal o central) o cultural (sea criollo o caudillista).

Conclusiones

Cuando se relaciona a los personajes Policarpo y Gonzalo como itinerarios fracasados del idealismo nacionalista con la respectiva referencialidad bélica nacional, se ve que es en la secuencia de la guerra donde se cancela ese idealismo, definiendo así la política de violencia y exclusión de la república latinoamericana.

En el caso de *Triste fim de Policarpo Quaresma*, a través de la coyuntura del conflicto se oponen dos binomios interrelacionados a la manera brasileña: la república y la monarquía y también el presidencialismo dictatorial de corte militarista y el parlamentarismo federalista de corte civil. El narrador retrata como la exclusión de Policarpo sirve de fuerza crítica contra el ascenso *militarista* postmonárquico y, por oposición, a favor de un modelo civilista que garantice la *libertad* civil y el disenso. Sin embargo, el narrador deja de lado la “hegemonía de la libertad” consensuada por los gobiernos civiles controlados por la gran clase agraria paulista a partir del civil Prudente de Moraes. Cabe añadir que, aunque algunos gobiernos de la Primera República fueran presididos por militares, Brasil se diferenció del *militarismo* que caracterizó las repúblicas hispanoamericanas.

Por su lado, en *En este país...!*, a través del criollo Gonzalo se enmarca el binomio conflictivo, a la manera venezolana, entre oficialidad legal y revolución ilegal y, todavía, federalismo liberal amarillo y centralismo militar restaurador. En ese contexto, la novela propone literalmente representar la última guerra de los caudillos decimonónicos, dando término al ciclo de la guerra interna como medio de negociación en la vida republicana (Caballero 16). El narrador retrata la exclusión de Gonzalo como síntoma del cambio político y de la superación de la hegemonía criolla con la “esperanza” de que se inicie un período de paz verdadera garantizada por la república sobretodo socialmente justa –cuestión representada por los personajes marginados en la novela, como Paulo Guarimba, que no desarrollo aquí.

La especificidad bélica en cada contexto republicano (civilismo postmonárquico; militarismo centralizador) determina el sentido crítico del fracaso y exclusión del idealismo nacionalista de cada personaje y, al mismo tiempo, destaca la diversidad y heterogeneidad de la experiencia republicana en cada construcción retórica de la nación. En este mismo sentido, se demuestra lo apartada que está de la realidad excluyente la celebrada retórica nacional desde los tiempos de la Independencia que, por entonces, cumplía su primer centenario sin satisfacer la promesa postergada de la emancipación social arrastrada desde el proyecto constitucional de la Independencia política.

Bibliografía

- Barreto, Afonso Henriques de Lima. *Triste fim de Policarpo Quaresma*. São Paulo: Abril Cultural, 1984.
- Caballero, Manuel. "Prólogo. El concepto de crisis y la crisis del caudillismo". *El ocaso de una estirpe. (La centralización restauradora y el fin de los caudillos históricos)*. Inés Quintero Caracas: Alfadil, 1989. 7-17.
- Cardozo, Lubio. "Prólogo". *En este país...!* Luis Manuel Urbaneja Achelpohl. Caracas: Monte Ávila, 1997. 7-33.
- Carrero, Manuel. *Cipriano Castro. Soberanía nacional e imperialismo*. Caracas: Ayacucho, 2010.
- Coelho, Edmundo Campos. *Em busca de identidade: o exército e a política na sociedade brasileira*. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1976.
- Costa, Emília Viotti da. *Da Monarquia à República: momentos decisivos*. São Paulo: Brasiliense, 1985.
- Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda. *Dicionário Aurélio da língua portuguesa*. Curitiba: Positivo, 2010.
- Petit Robert version électronique du Nouveau Petit Robert, Le*. Paris: Dictionnaires Le Robert, 2002. CD-Rom.
- Queiroz, Suely Robles Reis de. *Os radicais da República. Jacobinismo: ideologia e ação*. São Paulo: Brasiliense, 1986.
- Quintero, Inés. *Las tentaciones del poder. Manuel Antonio Matos: de banquero a revolucionario*. Caracas: CONAC, 1995.
- Urbaneja Achelpohl, Luis Manuel. *En este país...!* Caracas: Monte Ávila, 1997.